

O PROCESSO DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA UTILIZADO EM FESTIVAIS DE MÚSICA NO BRASIL

José Guilherme Amorim Sousa de Oliveira, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste,
jose.oliveira176@fatec.sp.gov.br

Isabela Nogueira Pinto, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, isabela.nogueira01@fatec.sp.gov.br

Giseli Passador, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, giseli.passador@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente artigo tem como objetivo estudar e analisar a aplicabilidade da admissão temporária para os festivais de música, seus benefícios e exigências. Para tanto, irá se utilizar do aporte metodológico da pesquisa bibliográfica, sendo referenciado instruções normativas da Receita Federal, notícias, e artigos científicos relativos ao tema. Ao longo da pesquisa, ficará evidenciado que os festivais de música não possuem apenas importância cultural, sendo responsáveis por fomentar a indústria turística, hoteleira e alimentícia do local, marcando assim, a vida dos frequentadores de tais eventos. Por conta disto, é importante que haja incentivos por parte do Estado Brasileiro para que os respectivos espetáculos sejam viabilizados, sendo uma das possibilidades a utilização de um regime aduaneiro especial, como a admissão temporária ou o Carnê ATA, um título de admissão temporária. Os resultados obtidos no artigo demonstram que, a utilização do benefício é o responsável por viabilizar a participação de diversos artistas consagrados internacionalmente, além de melhorar as condições do evento, permitindo uma qualidade melhor de apresentação, visto que o método permite a importação de equipamentos de som, iluminação, instrumentos, figurinos e até câmeras para a transmissão do evento nas diversas plataformas disponíveis na Internet e televisão, aumentando a visibilidade e as possibilidades, como foi o caso da banda Coldplay, que trouxe seus próprios aparelhos de iluminação, transformando o palco do Rock In Rio em 2022.

Palavras-chave. *Admissão Temporária, Carnê ATA, Festivais, Música.*

ABSTRACT. This article aims to study and analyze the applicability of temporary admission to music festivals, its benefits and requirements. For that, we will use the methodological contribution of the bibliographic research, being referenced normative instructions of the federal revenue, news, and scientific articles related to the subject. Throughout the research, it will be evident that music festivals do not have only cultural importance, being responsible for promoting the tourist, hotel and food industry of the place, thus marking the lives of those who attend such events. Because of this, it is important that there are incentives on the part of the Brazilian state for the respective shows to be made possible, one of the possibilities being the use of a special customs regime, such as temporary admission or the carnê ata, a temporary admission ticket. The results obtained in the article demonstrate that the use of the benefit is responsible for enabling the participation of several internationally renowned artists, in addition to improving the conditions of the event, allowing a better quality of presentation, since the method allows the importation of sound, lighting, instruments, costumes and even cameras for broadcasting the event on the various platforms available on the internet and television, increasing visibility and possibilities, as was the case with the band coldplay, which brought its own lighting devices, transforming the stage of rock in rio in 2022.

Keywords. *Temporary Admission, ATA Carnet, Festivals, Music.*

1. INTRODUÇÃO

Os festivais de música são celebrações culturais, nos quais os valores e as identidades sociais são representadas por meio de símbolos de uma identidade local, como por exemplo a banda Sex Pistols que representava a identidade punk-britânica aonde quer que fossem se apresentar. Além disso, tais eventos são de extrema importância para os frequentadores, que têm a chance de participar sem exclusão social, guardar experiências e viver situações que no fim aumentam a chance de uma segunda participação, fomentando a indústria turística do local, frequentando bares, hotéis e restaurantes até o respectivo dia do espetáculo, como é o caso dos festivais Lollapalooza Brasil e Rock In Rio.

Visando a importância, a representatividade e lucratividade que os festivais possuem, o Estado Brasileiro viabiliza as operações envolvendo tais eventos por meio de um regime aduaneiro especial conhecido como admissão temporária, permitindo uma importação com prazo determinado para retorno ao país de origem, dos instrumentos musicais, vestimentas, cenários, aparelhos fonográficos e audiovisuais descritos no art. 4º da Instrução Normativa da Receita Federal Brasileira de 2015, Nº 1600 como permitidos e com suspensão tributária completa, sendo esse o objetivo do presente artigo entender como a admissão temporária incentiva os festivais de música, sua aplicabilidade e benefícios.

Portanto, ao decorrer do estudo, para entender qual a importância da admissão temporária para os festivais de música, serão abordados temas como: a) a sua aplicabilidade, explicando como os festivais de música podem se beneficiar do regime; b) as exigências para a utilização do benefício da admissão temporária, suas regras e onde deverão ser solicitados, sendo através do regime, ou do carnê ATA, um título de admissão temporária, assim como seus respectivos benefícios e incentivos; c) o contexto histórico dos festivais de música Rock In Rio e Lollapalooza, exemplificando a importância dos festivais tanto para os artistas, quanto para os frequentadores; d) a utilização prática da admissão temporária nos festivais, trazendo informações dos anos de 2019 e 2022, para demonstrar casos em que o benefício viabilizou a participação de artistas internacionais nos respectivos espetáculos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 REGIME ADUANEIRO

Regime Aduaneiro é, de acordo com a RFB (Receita Federal Brasileira), a importação e/ou exportação de mercadorias com o pagamento normal de tributos. Sendo assim, a mercadoria estará sujeita ao cumprimento geral das normas para o desembaraço, tendo a necessidade de cumprir as suas obrigações normalmente, restringindo-se a uma importação e/ou exportação isenta de benefícios, como por exemplo, isenção de tributos por um período determinado e prorrogação das obrigações fiscais exigidas pela União (BRASIL, 2022).

2.1.1 Regimes Aduaneiros Especiais

De modo geral, o Regulamento Aduaneiro do Brasil descreve Regime Especial como aquele onde há exceção à regra geral de aplicação de tributos, possuindo tratamento diferenciado como a suspensão, prorrogação e até a isenção completa da tributação comum, além de tratamento

diferenciado nos órgãos de controle aduaneiro. O principal objetivo é o estímulo à economia do país, incentivando diversas operações e gerando a atratividade necessária para o crescimento de diferentes setores comerciais do Estado Brasileiro (BOCK; MARTINS; SANTOS, 2015; FIORAVANTE, 2011).

Além disso, o art. 311. do Decreto Nº 6.759 do Regulamento Aduaneiro do Brasil prevê que:

[...] No caso de descumprimento dos regimes aduaneiros especiais de que trata este Título, o beneficiário ficará sujeito ao pagamento dos tributos incidentes, com acréscimo de juros de mora e de multa, de mora ou de ofício, calculados da data do registro da declaração de admissão no regime ou do registro de exportação, sem prejuízo da aplicação de penalidades específicas (BRASIL, 2009).

Sendo assim, em caso de descumprimento das obrigações assumidas após a adoção dos regimes aduaneiros especiais por parte do beneficiário, o mesmo será obrigado a arcar com as exigências federais, acarretando a perda dos incentivos tributários e fiscais.

2.2 Admissão Temporária

Admissão temporária é o regime aduaneiro especial que permite a importação de bens com um prazo de saída fixo, com suspensão total ou parcial dos tributos exigidos na importação. Tais como, de acordo com a Instrução Normativa Nº 1600 da Receita Federal do Brasil (14 de Dezembro de 2015) o II (imposto de importação), IPI (imposto sobre produtos industrializados), PIS/Pasep (contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público incidente na importação de produtos estrangeiros ou serviços), COFINS (contribuição social para o financiamento da seguridade social devida pelo importador de bens estrangeiros ou serviços do exterior), Cide-Combustíveis (contribuição de intervenção no domínio econômico combustíveis) e o AFRMM (adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante) (BRASIL, 2015; LUZ, 2022).

Um exemplo prático da utilização do regime de admissão temporária está descrito no art. 4º da IN da RFB de 2015 (Nº 1600) como a *“importação de bens destinados a projetos ou eventos de caráter cultural”*, sendo esses considerados, vestimentas, instrumentos musicais, cenários, aparelhos fonográficos, audiovisuais e demais bens necessários para a realização do espetáculo (art. 24) (LUZ, 2022).

O prazo para a permanência dos bens provenientes da admissão temporária está descrito no art. 307 do Decreto de Nº 6.759 de 2009 como de até um ano, com prorrogação possível, a juízo da autoridade aduaneira, de no máximo 5 anos (BRASIL, 2009).

2.2.1 Carnê ATA

No Brasil, o Carnê ATA é um título aduaneiro que atua em conjunto com o regime de admissão temporária permitindo a importação de bens com suspensão total dos pagamentos de tributos incidentes na importação durante um prazo fixado de no máximo 1 ano de acordo com a IN RFB 2.036, de 2021, art. 5. O título aduaneiro também permite a identificação dos bens que estão sendo importados, além da garantia válida internacionalmente que permite a isenção dos encargos e direitos de importação dos mais de 70 países em que o documento é aceito (CNI, 2018).

É importante considerar que para se tornar um documento válido, o Carnê ATA deve possuir as

seguintes informações:

- [...] a) o nome, o carimbo e a assinatura da associação emissora;
 - b) o nome do sistema de garantia internacional;
 - c) o nome dos países ou territórios aduaneiros onde o título é válido;
 - d) o nome das associações garantidoras dos referidos países ou territórios aduaneiros; e
 - e) o nome do titular e do seu representante, se for o caso;
- II - estar dentro do prazo de validade;
- III - apresentar valoração correta dos bens (BRASIL, 2021).

Além disso, é obrigatório que a emissão do documento seja realizada por uma associação garantidora filiada a *International Chamber of Commerce World Chambers Federation* (Federação Mundial das Câmaras de Comércio Internacional).

A principal vantagem que o título oferece é a agilidade e segurança em relação ao desembaraço dos bens, permitindo um trânsito fácil para as categorias que o documento abrange. Dentre elas é possível citar mercadorias importadas para fins científicos, culturais e educacionais. Sendo assim, instrumentos musicais, roupas, câmeras fotográficas, aparelhos audiovisuais, aeronaves e computadores estão enquadrados na lista de bens aceitos pelo documento.

É válido lembrar que, até o presente momento, o Brasil não possui uma associação filiada que garanta o benefício, sendo assim, as emissões do documento estão suspensas até a assinatura de um novo termo, no entanto, a validade de 1 ano do documento ainda permite que ele seja válido em 2022, sendo completamente extinguido apenas em 2023. Também é importante lembrar que o documento ainda serve para artistas brasileiros que tenham interesse em participar de turnês internacionais, sendo uma das opções, o Rock In Rio em Lisboa ou Madrid, ou o Lollapalooza Chicago.

2.3 Festivais de Música

Em 1987, Falassi descreveu os festivais como uma celebração cultural da própria comunidade, tendo os seus valores, identidades sociais e tradição histórica representadas em forma de celebração através de um símbolo cultural que consequentemente traz junto consigo uma herança cultural e respectivamente sua identidade local, como por exemplo, a banda Sex Pistols que carregava a identidade punk-britânica representando a classe operária na década de 1970, Inglaterra. Além disso, tais eventos são um momento oportuno para a quebra de rotina, visto que os frequentadores têm a chance de participar sem exclusão social, guardar experiências e viver situações agradáveis que no fim aumentam a chance de uma segunda participação (CARVALHAL, 2014; FALASSI, 1987). São exemplos de festivais de música o Rock In Rio, que ocorre bianualmente na cidade do Rio de Janeiro e o Lollapalooza Brasil, que acontece anualmente na cidade de São Paulo desde 2013.

Atualmente, os festivais são uma alternativa viável para o desenvolvimento do setor comercial, turístico e cultural de uma determinada região, tendo como princípio que tal evento atrairá pessoas de várias localizações as quais frequentarão bares, restaurantes, hotéis, meios de transportes e pontos turísticos até o dia do respectivo espetáculo.

2.3.1 Lollapalooza

Conhecido como um dos maiores eventos de música da atualidade, o Lollapalooza é um festival famoso pela mistura de diferentes gêneros que são apresentados por artistas tanto da cena *mainstream* como da cena *underground* (*mainstream* entende-se como popular, enquanto *underground* são os artistas com menor repercussão no cenário musical) (GONÇALVES, 2022).

O evento teve início no ano de 1990 quando a banda Jane's Addiction decidiu realizar uma última turnê na América do Norte antes do término do grupo, no entanto, Perry Farrell (vocalista) decidiu convidar outras bandas do cenário alternativo de rock, grunge e punk para compor o projeto. Atualmente, a empresa americana C3 Presents é a responsável pela produção do evento, que ocorre anualmente desde 2005 em Chicago, nos Estados Unidos (BRITTANICA, 2019; GONÇALVES; 2022).

No Brasil, o festival teve início em 2012 e perdura até os dias de hoje mantendo a essência de expor artistas já consolidados em conjunto com uma cena alternativa, como por exemplo o ano de 2022 que contou com a participação do rapper americano Jack Harlow, a cantora pernambucana Clarice Falcão e a banda de rock alternativo e idealizadora do evento Jane's Addiction (LOLLAPALOOZA, 2022).

Até o presente momento, o festival está na 26ª edição e já foi o responsável pela revelação de diversos artistas desconhecidos e que hoje estão consolidados no cenário internacional, como por exemplo, a cantora Solána Imani Rowe, popularmente conhecida pelo seu nome artístico SZA e performante do ano de 2015 (LAKSHMIN, 2018). Apesar de participar da 18ª edição do evento, a repercussão mundial veio apenas em 2018 quando a cantora foi indicada ao *Grammy* de artista revelação (*Grammy* é a premiação mais prestigiada em relação a música, sendo oferecida a artistas que vencem a categoria por intermédio de votações realizadas pelos integrantes da *Recording Academy*, em português, Academia de Gravação).

2.3.2 Rock In Rio

O Rock In Rio é um festival de música que surgiu em 1985 logo após o término da ditadura militar no Brasil, sendo idealizado pelo empresário brasileiro Roberto Medina. A primeira edição do evento contou com a participação de mais de 1 milhão e 380 mil pessoas que aguardavam pela participação dos 31 músicos que compunham as atrações daquele ano, sendo de grande destaque a participação notória de artistas como a banda protagonizada por Freddie Mercury, Queen, e Ozzy Osbourne, ex-vocalista da banda de rock Black Sabbath e reconhecido por sua carreira solo de grande sucesso (RIR, 2022).

O festival foi o primeiro evento de grande magnitude relacionado a música na América do Sul e um marco cultural em uma época de redemocratização, tornando-se o palco de diversas manifestações políticas que representavam a vitória da democracia brasileira, tendo como principal símbolo a bandeira do Brasil carregada por diversos participantes presentes na plateia (AFONSO, 2019; RIR, 2022). Além disso, o evento também foi por considerado por Luís Felipe Fernandes Afonso (2019, p. 33) "... como um símbolo de renovação e esperança da juventude brasileira que adotou o rock como a sua representação" O autor também deixa explícito a relevância do festival ao destacar a importância que o gênero rock possui para o público jovem:

Mais do que um mero gênero musical, o rock é um grito geracional que divide o mundo jovem do adulto. Ouvir as bandas e cantar suas músicas não se reduz apenas a uma questão de gosto, também é uma forma do jovem criar seus laços sociais e impor-se nos espaços, tanto públicos quanto particulares. Isso torna muito difícil a separação entre esses dois temas, afinal desde suas gêneses – ambas surgiram nos EUA durante a década de 1950 - aos dias de hoje rock e juventude estão intimamente ligados (AFONSO, 2019, p. 11).

Ressaltando o quão importante o Rock In Rio foi para a juventude que, na época, possuía pouca relevância nos veículos brasileiros de grande mídia, obtendo mais espaço a partir da data de estreia do evento.

Até o presente momento, o Rock In Rio está na 20ª edição e já contou com a participação de 2.301 artistas e uma plateia total de 10.2 milhões de pessoas. Além disso, o festival também conta com uma política de reflorestamento conhecida como Amazonia Live, onde a arrecadação de doações destinadas ao projeto é dedicada ao replantio de árvores na floresta amazônica. Abaixo segue uma tabela que demonstra os números do evento desde a primeira edição até 2022.

Tabela 1: Números do Rock In Rio Desde a Primeira Edição

Descrição	Quantidade
Edições	20
Dias de Evento	119
Artistas Escalados	2.301
Empregos Gerados	237,5 mil
Pessoas na Plateia	10.2 milhões
Visualizações nas Mídias Sociais	76 milhões
Árvores Garantidas a Amazônia	73 milhões

Fonte: Rock In Rio (2022)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O método base para o desenvolvimento do artigo foi a utilização da análise qualitativa, visando compreender processos e significados de maneira dedutiva por parte dos pesquisadores. Além disso, foram englobados estudos de fenômenos subjetivos e não quantificáveis.

Quanto ao método para o desenvolvimento do conteúdo, foi utilizado da pesquisa bibliográfica com caráter explicativo, que de acordo com Gil (2010, p.44), "... é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos", além de notícias e instruções normativas governamentais. Dessa maneira, foram analisadas teorias principais de um tema, sendo utilizado para diferentes finalidades, como por exemplo, desenvolver um estudo ou auxiliar no entendimento de uma tese.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os festivais de música são de extrema importância no mundo atual, tornando-se uma parte relevante da vida das pessoas que cada vez mais se interessam por esse tipo de celebração cultural, incentivando assim, o turismo, a cultura e a economia dos diversos setores influenciados, como por

exemplo, o setor alimentício e hoteleiro. Por conta da relevância deste tipo de evento, é importante que haja incentivos por parte do Estado Brasileiro para que o “*backstage*” (tudo aquilo que ocorre nos bastidores do evento, como a logística, importação e documentação) ocorra da forma mais rápida e viável possível, sendo uma das opções a utilização de um regime aduaneiro especial que viabilize as operações envolvidas, ou um título aduaneiro válido internacionalmente.

4.1 O REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA APLICADO NOS FESTIVAIS DE MÚSICA

No caso dos festivais de música, a admissão temporária é o regime aduaneiro especial que melhor os beneficia. A sua aplicabilidade permite a “importação” suspensa de tributos de diversos bens presentes em um espetáculo completo, podendo-se destacar os instrumentos musicais utilizados por parte dos artistas; seus figurinos; o cenário, como a iluminação, os televisores e o palco; as câmeras, os aparelhos sonoros e microfones, caso seja necessário.

O beneficiário do regime aduaneiro poderá ser a própria comissão organizadora do festival, sendo necessário que ela possua um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) para ser hábil a receber os bens admitidos. Além disso, há outras normas e exigências previstas pelos órgãos atuantes no comércio exterior brasileiro para que seja possível a utilização do regime (BRASIL, 2016).

4.1.1 Exigências estabelecidas para a utilização do regime de admissão temporária e carnê ATA

Os bens a serem admitidos por admissão temporária ou através do carnê ATA (um título de admissão temporária) serão submetidos a uma série de exigências, sendo elas: Quantidade admitida compatível com a finalidade; utilização correta dos bens admitidos, não sendo permitido repasse, venda ou aluguel; conhecimento de carga (ou documento equivalente) que descreva os bens que serão submetidos ao processo de admissão temporária; uma garantia em caso de má utilização do regime, resultando no pagamento dos tributos, sendo essa garantia estabelecida por uma associação filiada à convenção de Istambul, como a CNI (Confederação Nacional da Indústria) e; licenças e permissões (caso necessário) para a admissão dos bens (COMEXLEIS, 2017).

No Brasil, o Carnê ATA é emitido pela CNI, sendo necessário que o beneficiário acesse o site da associação e preencha o formulário a respeito dos bens a serem solicitados, fazendo assim o requerimento para conseguir posteriormente um carnê ATA válido, no entanto, até o presente momento, as emissões do título estão em funcionamento apenas para artistas brasileiros com interesse em atuar no exterior, porém, as emissões realizadas de 11 de setembro de 2021 até 31 de dezembro de 2021 ainda estavam em vigor para atuação nos festivais Lollapalooza e Rock In Rio em 2022.

No caso de outros países, o requerimento para obter o carnê deverá ser solicitado nas organizações filiadas, como nos Estados Unidos a USCIB (*United States Council for International Business*, ou em português, Conselho dos Estados Unidos para Comércio Internacional), ou no Canadá a Câmara de Comércio Canadense (*Canadian Chamber of Commerce*) (CANADA, 2015; CNI, 2018; EUA, 2022).

O festival de música que tenha interesse em utilizar do regime de admissão temporária deverá solicitar a permissão no site próprio da Receita Federal, sendo necessário preencher o formulário e especificar a modalidade de suspensão (bens para a realização de eventos de caráter cultural são isentos de tributação). Além disso, será necessária a apresentação de documentos como o RAT (Requerimento do Regime de Admissão Temporária) para a retirada dos bens em território aduaneiro

(BRASIL, 2022).

4.1.2 Benefícios

Dentre as principais vantagens que um festival de música possui em utilizar da admissão temporária com base no carnê ata, é válido citar as principais como a menor burocracia, tendo em mente o valor jurídico do documento e a isenção completa dos encargos tributários incidentes na importação. Por conta disto, abaixo seguirá uma tabela listando os benefícios da utilização do título de admissão temporária e uma breve explicação do que são.

Tabela 2: Benefícios da Utilização do Carnê ATA

Benefícios	Explicação
Isenção Tributária	A utilização do Carnê ATA permite a isenção de todos os tributos incidentes na importação.
Extinção de Encargos e Direitos	O valor jurídico do documento extingue a necessidade das formalidades aduaneiras, como a DSI (Declaração Simplificada de Importação) e DI (Declaração de Importação).
Menor burocracia	A isenção dos tributos e suspensão da necessidade das formalidades aduaneiras permite um trânsito mais livre nos mais de 75 países em que o Carnê ATA é aceito.
Validade de 1 ano	A validade de 1 ano do título permite uma circulação fácil dos bens, viabilizando a turnê de artistas internacionais.
Agilidade	O desembaraço prévio e o valor jurídico diminuem a chance de retenção ou vistoria, agilizando o processo de admissão dos bens.

Fonte: Interseas (2017), adaptado pelos autores

Todos esses benefícios garantem uma maior agilidade e segurança na circulação das mercadorias, viabilizando e incentivando a participação de artistas nos festivais de música. Sendo assim, empresas como a Waiver (responsável pela logística do evento Rock In Rio) possuem uma maior liberdade para atuar internacionalmente, visto o trânsito ágil e a garantia que o título oferece.

No caso do regime aduaneiro especial de admissão temporária, os benefícios se assemelham em muitos aspectos, como a isenção tributária e a menor burocracia, no entanto, ainda assim é possível destacar algumas divergências, como a validade do regime que é de 1 ano, no entanto, com prorrogação possível de até 5, o fato do regime de admissão temporária não possuir o reconhecimento de um título como o carnê ATA, ou seja, possuindo sua validade limitada ao Brasil e a não extinção de todas as formalidades aduaneiras, sendo assim, ainda será necessário o cumprimento de algumas das exigências federais, como a DI (declaração de importação) e o RAT (Requerimento de Admissão Temporária).

4.1.3 A utilização da admissão temporária nos festivais Lollapalooza e Rock In Rio

No Brasil, o festival de música Lollapalooza já está em sua 9ª edição ocorrendo anualmente desde 2012, sendo assim, de sua estreia até o presente momento (2022), já foi possível notar casos em que a utilização da admissão temporária viabilizou a participação de artistas no evento, e dentre as mais recentes, é possível citar o ano de 2019, em que os equipamentos de som e iluminação de algumas das bandas que iriam compor o elenco daquela edição foram admitidos temporariamente no aeroporto de Viracopos, em Campinas SP, sendo necessário quatro voos cargueiros para completar o trajeto e admitir todos os bens. Os respectivos equipamentos foram de extrema importância para as apresentações de Sam Smith, St. Vincent, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Interpol e Years & Years (VIRACOPOS, 2019).

O outro exemplo ocorreu na edição de 2022, quando também em Viracopos, 13 toneladas de equipamentos de som e iluminação para os *shows* de Foo Fighters (que foi cancelado posteriormente), Miley Cyrus, Doja Cat e The Strokes, foram admitidos temporariamente, para assim serem utilizados no Lollapalooza Brasil daquele mesmo ano (VIRACOPOS, 2022).

Figura 1 - Equipamentos dos artistas no aeroporto de Viracopos

Fonte: Aeroportos Brasil Viracopos (2022)

Já no caso do Rock In Rio, que está em sua 20ª edição, algumas das participações dos artistas ficaram marcadas pelo processo de admissão temporária, como por exemplo em 2017, quando festival importou pelo regime de admissão temporária mais de 700 toneladas de carga para os shows de Coldplay, Bon Jovi, Aerosmith, Guns N'Roses e U2, podendo-se destacar entre os equipamentos importados às luzes, os equipamentos de som e os instrumentos utilizados pelos artistas (PACÍFICO, 2017). Além disso, mais recentemente em 2022, o Coldplay protagonizou uma das cenas mais inesquecíveis do evento ao apresentar todos na plateia com pulseiras que reagem através de sensores conectados a um software no computador da banda, além dos efeitos de iluminação utilizados durante as suas apresentações, elevando o padrão do evento e eternizando o momento para as pessoas que estavam ali presentes. Tais equipamentos, como a pulseira e os aparelhos utilizados nos efeitos de iluminação passaram por processos de admissão temporária, sendo utilizados para melhorar a respectiva apresentação do evento, sendo todos previstos no art. 24 da Instrução Normativa da RFB de 2015, Nº 1600 como permitidos no regime aduaneiro especial.

Figura 2 - Show do Coldplay no Rock In Rio 2022

Fonte: Zô Guimarães, UOL (2022)

5. CONCLUSÃO

Os regimes aduaneiros especiais são um dos responsáveis por estimular a economia do país, trazendo vantagens e estímulos as operações que poderiam ser inviabilizadas em um processo operacional comum. Dessa maneira, uma das alternativas para que celebrações culturais, como é o caso dos festivais de música, sejam viabilizadas é a utilização do benefício da admissão temporária, sendo esse com base no regime aduaneiro especial ou através do Carnê ATA.

Com base no estudo apresentado, fica evidente a respectiva aplicabilidade do benefício, permitindo a importação temporária de equipamentos que formam um espetáculo completo, os incentivos que um festival possui, como a isenção de impostos e circulação mais livre de mercadorias, e o seu uso nos festivais Lollapalooza Brasil e Rock In Rio, como é o caso das 13 toneladas admitidas temporariamente no aeroporto de Viracopos em 2022.

Portanto, observa-se a importância tanto dos festivais, que além do valor histórico e cultural como é o caso do Rock In Rio, sendo um símbolo da redemocratização do país e uma forma de expressão da juventude na época, quanto do processo de admissão temporária, que viabiliza e permite que os festivais possam expandir o seu horizonte, trazendo equipamentos melhores, artistas internacionais, ou até transformando totalmente o show através da importação de sistemas de iluminação, como foi o caso do Coldplay no RIR 2022, sendo tudo feito através de um incentivo do Estado Brasileiro, livre de tributação, de maneira ágil e menos burocrática, melhorando as condições do evento e demonstrando a relevância que o benefício possui para este tipo de celebração.

REFERÊNCIAS

AFONSO, L. F. F. “Pro Brasil Nascer Feliz”: Rock In Rio, Juventude e Redemocratização no Brasil. 2019. **Revista Hydra: Revista Discente de História da UNIFESP**, v. 3, n. 6, p. 9-35, 2019. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/hydra/article/view/9587>. Acesso em: 26 set. 2022

APOSTILA - Regimes Aduaneiros Especiais e Aplicados em Área Especiais. **COMEXLEIS**, [S. l.], 2017. Disponível em: <https://www.comexleitreinamentos.com.br/ingles-e-espanhol/502-regimes-aduaneiros-especiais-e-aplicados-em-area-especiais>. Acesso em: 06 out. 2022

ATA Carnet: O Que Você Precisa Saber Sobre O Benefício. **INTERSEAS**, Santa Catarina, 23 out. 2017. Disponível em: <https://interseas.com.br/ata-carnet-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-beneficio/>. Acesso em: 10 out. 2022

BOCK, C. P.; MARTINS, F. B.; DOS SANTOS, R. M. REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS E SEUS IMPACTOS. **Regionalização e Internacionalização-Processos de internacionalização**. 2015. Disponível em: <https://www.metodista.br/congressos-cientificos/index.php/CM2015/RIPI/paper/view/7157>. Acesso em: 28 set. 2022

BRASIL. Decreto-Lei n. 6759, 5 fev. 2009. Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior. **Diário Oficial da União**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6759.htm. Acesso em: 1 set. 2022

BRASIL. Instrução Normativa RFB nº 1600, de 14 de dezembro 2015. Dispõe sobre a aplicação dos regimes aduaneiros especiais de admissão temporária e de exportação temporária. **Diário Oficial da União**. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=70297&visao=anotado>. Acesso em: 1 set. 2022

BRASIL. Instrução Normativa RFB nº 2036, de 24 de junho de 2021. Dispõe sobre a aplicação dos regimes aduaneiros especiais de admissão temporária e de exportação temporária a bens amparados por Carnê ATA. **Diário Oficial da União**. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=118647>. Acesso em: 14 set. 2022

BRASIL. Ministério da Economia. **Admissão Temporária**. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/atendimento/servicos-aduaneiros-via-e-cac/admissao-temporaria>. Acesso em: 06 out. 2022

BRASIL. Ministério da Economia. **Carnê ATA: Condições**. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/manuais/carne-ata/topicos/2-admissao-temporaria/2-2-condicoes>. Acesso em: 14 set. 2022

BRASIL. Ministério da Economia. **Manual de Admissão Temporária**. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/manuais/admissao-temporaria>. Acesso em: 1 set. 2022

BRASIL. SISCOMEX. **Regimes Aduaneiros**. Disponível em: <https://www.gov.br/siscomex/pt-br/servicos/aprendendo-a-exportar/conhecendo-temas-importantes-1/regimes-aduaneiros>. Acesso em: 31 ago. 2022.

CANADA. Canadian Chamber of Commerce. **ATA Carnet**. Disponível em: <https://chamber.ca/programs-services/import-export-services/ata-carnet/> Acesso em: 06 out. 2022

CARVALHAL, F. M. **Os festivais de música como promotores de turismo cultural**. 2015. 74 p. Dissertação (Mestre em Gestão de Indústrias Criativas) - Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 2015. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.14/17540>. Acesso em: 13 set. 2022

CNI. Carnê Ata e os Acordos Comerciais: Documento de Posição. CNI, [S. l.], nov. 2018. Disponível em: <https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2018/11/carne-ata-e-os-acordos-comerciais-documento-de-posicao/#carne-ata-e-os-acordos-comerciais-documento-de-posicao%20>. Acesso em: 28 set. 2022

EUA. U.S. Customs and Border Protection. **ATA Carnet Frequently Asked Question**. Disponível em: <https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/entry-summary/ata-carnet-faqs>. Acesso em: 06 out. 2022

FALLASSI, A. **Time out of time: Essays on the festival**. 1. ed. New Mexico: University of New Mexico Press, 1987.

FIORAVANTE, M. J. Regimes especiais aduaneiros. **Revista Fator Brasil/BR**, v. 1, n. 07, 2011. Disponível em: <https://www.almeidawalaw.com.br/regimes-especiais-aduaneiros/> Acesso em: 28 set. 2022

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2010.

GONÇALVES, A. B. A história do Lollapalooza: Festival nasceu da turnê de despedida de uma banda de rock. **GQ Globo**, [S. l.], 23 mar. 2022. Disponível em: <https://gq.globo.com/Cultura/noticia/2022/03/historia-do-lollapalooza-festival-nasceu-da-turne-de-despedida-de-uma-banda-de-rock.html>. Acesso em: 14 set. 2022

LAKSHMIN, D. From Kanye To Kesha: 11 Famous Artists Who Started At Lollapalooza. **Directv**, [S. l.], 3 ago. 2018. Disponível em: <https://www.directv.com/insider/from-kanye-to-kesha-11-famous-artists-who-started-at-lollapalooza/>. Acesso em: 26 set. 2022

LOLLAPALOOZA. **Lollapalooza Brasil**, 2022. Disponível em: <https://www.lollapaloozabr.com>. Acesso em: 14 set. 2022

LOLLAPALOOZA: American festival. **Britannica, The Editors of Encyclopaedia**, 22 mar. 2022. Disponível em: <https://www.britannica.com/art/Lollapalooza>. Acesso em: 28 set. 2022

LUZ, Rodrigo. **Comércio Internacional e Legislação Aduaneira**. 8. ed. atual. [S. l.]: Juspodivm, 2022.

PACÍFICO, F. Rock in Rio, SP Trip e U2 fazem Viracopos bater recorde em operações com cargas para shows, diz concessionária. **G1 Globo**, Campinas, 18 set. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/rock-in-rio-sp-trip-e-u2-fazem-viracopos-bater-recorde-em-operacoes-com-cargas-para-shows-diz-concessionaria.ghtml>. Acesso em: 10 out. 2022

RIR. Rock In Rio: **História**, 2022. Disponível em: <https://rockinrio.com/rio/pt-br/historia/>. Acesso em: 14 set. 2022

VIRACOPOS. Terminal de Carga de Viracopos Recebe Toneladas de Equipamentos de Shows do Lollapalooza 2022. **Viracopos**, Campinas, 2022. Disponível em: https://www.viracopos.com/pt_br/noticias/terminal-de-carga-de-viracopos-recebe-toneladas-de-equipamentos-de-shows-do-lollapalooza-2022.htm. Acesso em: 10 out. 2022

VIRACOPOS. Viracopos Recebe Cargueiros Com 375 Toneladas De Equipamentos Da Banda Pop Coreana Bts. **Viracopos**, Campinas, 2019. Disponível em: https://www.viracopos.com/pt_br/noticias/viracopos-recebe-cargueiros-com-375-toneladas-de-equipamentos-da-banda-pop-coreana-bts.htm. Acesso em: 10 out. 2022